

Научная статья / Original research

УДК 001.92

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.181-200>

Наследие академика А. Н. Крылова в фокусе событий Великой Отечественной войны и развития символического капитала территории

Ирина Михайловна Фадеева¹
i.fadeeva@riep.ru
Валерий Владимирович Голев²

¹ Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере,
г. Москва, Россия

² Мемориальный музей А. Н. Крылова, Поречский
муниципальный округ, Чувашская Республика, Россия

Резюме

В статье представлена систематизация основных этапов жизни и деятельности основоположника русской научной школы кораблестроения, академика А. Н. Крылова, имеющего научно-технические и инженерные достижения мирового значения, в том числе проведен анализ его вклада в повышение обороноспособности нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Исходя из концепции символического капитала П. Бурдьё, считающего его высшей формой капитала, который лежит в основе социального взаимодействия и опосредует его, описаны некоторые памятные символы, связанные с академиком и кораблестроителем А. Н. Крыловым. Наследие ученого прежде не анализировалось с точки зрения его представления как символического капитала территории. Цель статьи — обозначить влияние научных достижений и практического наследия, связанного с кораблестроением, академика А. Н. Крылова на формирование символического капитала территории. Изучение биографий известных личностей как историко-культурных и социальных феноменов, значимых с точки зрения их влияния на систему воспитания и образования, развития организаций и территорий, вносит определенный вклад в историю отечественной науки и техники, социологию. Исследование осуществлялось посредством анализа

научной литературы, экспонатов Мемориального музея академика А. Н. Крылова, сайтов научных и образовательных организаций.

Ключевые слова: А. Н. Крылов, ученый-математик, инженер-кораблестроитель, научное наследие, современная теория корабля, теория вибрации судов, теория непотопляемости, теория гироскопов, математика в приложении к кораблестроению, музей, научные мероприятия, д. Крылово Чувашская Республика

Для цитирования: Фадеева И. М., Голев В. В. Наследие академика А. Н. Крылова в фокусе событий Великой Отечественной войны и развития символического капитала территории // *Пространство науки*. 2025. Т. 2. № 1. С. 181–200. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.181-200>

The Legacy of Academician A. N. Krylov in the Focus of the Events of the Great Patriotic War and the Development of the Symbolic Capital of the Territory

Irina M. Fadeeva¹
i.fadeeva@riep.ru
Valery V. Golev²

¹ *Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and
Technology (RIEPL), Moscow, Russia*
² *A. N. Krylov Memorial Museum,
Poretsky municipal district,
Chuvash Republic, Russia*

Abstract

The article presents a systematization of the main stages of the life and work of the founder of the Russian scientific school of shipbuilding, Academician A. N. Krylov, who has scientific, technical and engineering achievements of global significance, including an analysis of his contribution to increasing the defense capability of our country, which played an important role during the Great Patriotic War of 1941-1945. Based on the concept of symbolic capital by P. Bourdieu, who considers it the highest form of capital, which underlies and mediates social interaction, some memorable symbols associated with the academician and shipbuilder A. N. Krylov are described. The scientist's legacy has not previously been analyzed in terms of its presentation as the symbolic capital of the territory. The purpose of the article is to outline the influence of the scientific achievements and practical heritage associated with shipbuilding of Academician A. N. Krylov on the formation of the symbolic capital of the territory. The study of biographies of famous personalities as historical, cultural and social phenomena, significant from the point of view of their influence on the system of upbringing and education, development of organizations and territories, makes a certain contribution to the history of Russian science and technology, sociology. The study was carried out through the analysis of scientific literature, exhibits of the Memorial Museum of Academician A. N. Krylov, websites of scientific and educational organizations.

Keywords: A. N. Krylov, scientist-mathematician, shipbuilding engineer, scientific heritage, modern theory of the ship, theory of ship vibration, theory of unsinkability, theory of gyroscopes, mathematics in application to shipbuilding, museum, scientific events, village Krylovo Chuvashia Republic

For citation: Fadeeva IM, Golev VV. The Legacy of Academician A. N. Krylov in the Focus of the Events of the Great Patriotic War and the Development of the Symbolic Capital of the Territory. *Science Space*. 2025;2(1):181-200. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.181-200>

*Сила и мощь науки беспредельны,
также беспредельны и практические ее
приложения на благо общества.*

А. Н. Крылов

Введение / Introduction

Алексей Николаевич Крылов (1863–1945) — выдающийся ученый-математик, механик и инженер-кораблестроитель, академик Императорской академии наук и Академии наук СССР, педагог, личность с широкими энциклопедическими знаниями, основатель русской научной школы кораблестроения, популяризатор научных знаний. Ему принадлежат оригинальные труды по различным вопросам математики, физики и астрономии. Алексей Николаевич — автор теории колебания корабля, строительной механики корабля, теории вибрации судов и их непотопляемости, трудов по теории гироскопов, внешней баллистике, математическому анализу и механике в приложении к кораблестроению, по истории физико-математических и технических наук. Также он является автором ряда изобретений, в том числе корабельных и артиллерийских приборов. Им созданы учебные курсы по теории корабля, теоретической механике, дифференциальному и интегральному исчислениям. Благодаря его исследованиям наука обрела классическое решение вопросов о качке корабля, вибрации судов, их непотопляемости. А. Н. Крылов много сделал для развития модельного эксперимента.

Необходимость популяризации истории отечественной науки и техники, патриотического воспитания российских ученых, сохранения идентичности российской науки не раз подчеркивалась в стратегических документах государства. На современном этапе одним из направлений государственной политики в области научно-технологического развития является формирование эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства¹. Указанные направления достаточно четко проявились в деятельности Алексея Николаевича Крылова, жизнь которого была образцом служения науке. Он стал основателем кораблестроительной отрасли и создал уникальную научную школу.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Крылов Алексей Николаевич, 1911 г.

Становление ученого-математика

А. Н. Крылов родился 15 августа 1863 г. в д. Висяга Алатырского уезда Симбирской губернии (в настоящее время — д. Крылово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики). Его отец Николай Александрович Крылов и дед Александр Алексеевич Крылов были военными, мать Софья Викторовна Ляпунова принадлежала к знатной дворянской семье.

Детство Алексея прошло в окружении выдающихся математиков, музыкантов, врачей — родственников по отцу и матери. Его семья была связана с физиологом Иваном Михайловичем Сеченовым, лингвистом Борисом Михайловичем и математиком Александром Михайловичем Ляпуновыми, врачами Филатовыми. Это окружение, несомненно, повлияло на воспитание и становление будущего ученого, на его отношение к знаниям и науке. Поскольку большое внимание уделялось семейному образованию, к учителям Алеши Крылова можно причислить и Александру Викторовну Ляпунову, сестру матери, окончившую Нижегородский институт благородных девиц.

В связи с болезнью отца Крыловы некоторое время (с 1872 по 1874 г.) жили во Франции. В частном пансионе Марселя Алексей изучал французский язык и занимался арифметикой (в дальнейшем он также освоил немецкий, латинский и греческий языки). В 1874 г. семья Крыловых переехала в Севастополь, где он познакомился с моряками — участниками обороны города в Русско-турецкую войну. Под их влиянием Крылов выбрал для дальнейшего обучения Петербургское морское училище — одно из привилегированных учебных заведений в России. Во время учебы Алексей Николаевич много времени уделял занятиям математикой. Кадету помогал его дядя — Александр Михайлович Ляпунов, в будущем известный математик, готовящийся в то время к защите в Петербургском университете магистерской диссертации на тему «Об устойчивости эллипсоидальных форм равновесия».

вращающейся жидкости», которую ему предложил академик Петербургской академии наук Пафнутий Львович Чебышев².

Крылов А. Н. — воспитанник Петербургского морского училища, 1878 г.

Крылов выбирает научное поприще и принимает приглашение известного математика-магнитолога И. П. Колонга работать в компасной мастерской Главного гидрографического управления, под руководством которого выполняются научные работы по девиации магнитного компаса. Первая научная публикация А. Н. Крылова вышла в 1886 г., когда ему было 23 года, она была посвящена изучению отклонения магнитной стрелки под воздействием магнитного поля судна (в дальнейшем его статьи были опубликованы в «Морском сборнике» и в «Записках по гидрографии»). Наряду с научной работой, мичман Крылов занимается конструированием: он предлагает конструкцию дромоскопа — прибора, механически воспроизводящего зависимость девиации компаса от курса корабля, — которая оказалась настолько удачной, что устройство оперативно внедрили на боевых и вспомогательных единицах военного флота.

Теория корабля и кораблестроение в целом привлекали молодого ученого как «обширнейшее поле для употребления математики». В 1888 г. он поступает штатным слушателем на кораблестроительное отделение Морской академии, где им была написана научная работа по усовершенствованию орудийной башни строящегося броненосца «Император Николай I». Это учебное учреждение А. Н. Крылов окончил в 1890 г. и стал работать здесь доцентом, продолжая изучать механику, математику и теорию корабля. Также он посещал лекции в Петербургском университете. В то же самое время он преподавал и в Морском училище.

² Рикун И. Ляпунов Александр Михайлович (1857-1918) // Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина. URL: <https://idea.vrnlib.ru/article/lyapunov-aleksandr-mihajlovich/> (дата обращения: 23.01.2025).

В 1898 г. А. Н. Крылов довел свою методику противодействия качке до совершенства, дав исчерпывающие ответы на вопросы о поведении судна при любом волнении, фактически решив задачу о мореходных характеристиках судна еще до его спуска на воду. Вместе с этим была преодолена еще одна проблема судостроителей — определение усилий, возникающих при качке в разных частях корпуса корабля, с целью обеспечения необходимой прочности корпуса. Этот труд принес автору мировую известность: теорию А. Н. Крылова стали преподавать во всех крупных судостроительных школах мира.

Алексей Николаевич математически обосновал теорию вибрации судов, которая затрудняет любую деятельность экипажа и может сделать само пребывание на корабле непереносимым. Крылов указал, как уменьшить и даже полностью исключить вибрацию судна и влияние резонанса, чрезвычайно вредное для прочности корабля.

В 1900—1908 гг. Алексей Николаевич заведовал Опытным бассейном Морского ведомства. Оставив преподавание в Морской академии, он получил больше возможностей для экспериментальных проверок и исследований своих идей на моделях судов. Этот бассейн возник в 1891 г. по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева (старший сын прославленного химика Владимир учился вместе с А. Н. Крыловым в Морском училище).

3 января 1900 г. приказом по Морскому ведомству № 276 «исполняющим должность заведующего бассейном» был назначен капитан по Адмиралтейству А. Н. Крылов. Он выдвинул идею создания научно-исследовательского учреждения, в состав которого должны входить: Опытный бассейн, испытательная и физико-химическая лаборатории для исследования судостроительных материалов, механическая и электротехническая лаборатории. Непосредственно в помещениях бассейна начались проектирование и испытания модели первой отечественной подводной лодки «Дельфин». Общее руководство этими работами осуществлял старший помощник заведующего Опытным бассейном И. Г. Бубнов. Таким образом, Опытный бассейн стал экспериментальной площадкой отечественного профессионального проектирования подводных лодок³.

Работа в Опытном бассейне позволила развить идеи адмирала С. О. Макарова о непотопляемости кораблей, известно, что первые такие таблицы были предложены в России в конце XIX в. При получении пробоины экипаж откачивал воду из помещения штатными средствами. Через пробоины поступало воды больше, чем водоотливные средства отсеков могли откачать. Корабль тонул потому, что терял равновесие, а не вследствие потери плавучести. Вес воды, заполняющей помещения с одного борта, достигал критической массы и переворачивал корабль. Алексей Николаевич предложил разработать последовательность затопления отсеков судна с целью его выравнивания. Крылов создал таблицы непотопляемости, помогающие в угрожающей обстановке правильно определить, какие части судна затоплять.

³ Официальный сайт Крыловского государственного научного центра, г. Санкт-Петербург. URL: <https://krylov-centre.ru/about/history/1882/> (дата обращения: 23.01.2025).

Таблицы непотопляемости Крылова составляются индивидуально для каждого корабля, они показывают, как влияет затопление того или иного помещения на дифферент и крен судна. Основная цель труда — обеспечить выравнивание корабля с частичным восстановлением одного из его важнейших мореходных качеств — остойчивости. Затопление необходимых отсеков проводится с помощью специальной системы клапанов и труб. С 1903 г. все отечественные боевые корабли стали снабжаться таблицами непотопляемости Крылова. В дальнейшем они появились и на морских флотах других государств.

В этот период Крылов изобрел и построил первую в нашей стране машину для интегрирования дифференциальных уравнений (1904 г.).

Золотая пора отечественного судостроения

В 1907 г. в Черном море проводились артиллерийские опыты. Крылов исследовал проблему влияния качки на меткость стрельбы и разработал методику фотографической записи качаний корабля. А в 1909 г. Алексей Николаевич представил подробную теорию работы гироскопа-успокоителя.

В 1908—1910 гг. А. Н. Крылов становится председателем Морского технического комитета и главным инспектором кораблестроения, то есть фактически руководит судостроением страны. Специалисты называют этот период «золотой порой отечественного судостроения».

С 1911 г. Алексея Николаевича назначают генералом по особым поручениям при морском министре. Он заботится о развитии отечественного судостроения, об оснащении судов современными приборами. В 1912 г. он пишет текст доклада о необходимости выделения ассигнований для воссоздания русского флота, который был представлен в Государственной Думе морским министром И. К. Григоровичем. В результате на развитие судостроения были выделены деньги — 500 млн рублей, колоссальная сумма для того времени. В последующие годы А. Н. Крылов становится консультантом по делам морского флота, руководит Путиловскими заводами, распределяет пособия и пенсии в Морском ведомстве, участвует в операциях по подъему затонувших кораблей, занимается военно-метеорологическими делами. По его проектам было изготовлено множество оригинальных приборов (среди которых дальномеры, оптические прицелы для корабельных орудий, замыкатели для мин заграждения), которые в дальнейшем получили широкое распространение на флоте.

Алексей Николаевич применял математику в решении важнейших практических задач. Он обладал поразительной способностью взглянуть на эти задачи с точки зрения использования известных ему до мельчайших подробностей тончайших инструментов механики и математики, которые в процессе применения позволяли существенно усовершенствовать их качества и свойства.

В 1914 г. А. Н. Крылов становится членом-корреспондентом, а в 1916 г. его избирают действительным членом Императорской академии наук (в дальнейшем — Академии наук СССР). Представляя Крылова к званию, академики отмечали, что «во всех этих разнообразных областях знания он одинаково компетентен и оригинален, внося

по своей простоте, ясности и строгости изложения всегда много нового и важного»⁴.

Алексей Николаевич Крылов осознавал, что на нем лежит ответственность за судьбу русского флота. Поэтому в сложные революционные годы он начинает сотрудничать с советским правительством, что способствует его научно-практической деятельности и продвижению по карьерной лестнице.

В 1919 г. Алексей Николаевич назначается руководителем Морской академии, которую он превратил в одно из лучших профильных учебных заведений в мире. Главные кафедры технических отделений были заняты его талантливыми учениками, что обеспечивало высокий уровень преподавания.

В 1921 г. Алексей Николаевич был командирован за границу в длительную командировку с целью восстановления научных связей, закупки приборов и инструментов, технической литературы. Он посетил Великобританию, Норвегию, Германию, Францию. В это время он заключает контракты на покупку судов, лично наблюдает за строительством танкеров и лесовозов, ремонтом судов. Авторитетный ученый требовал от иностранцев товары самого высокого качества, поощряя их своей разносторонней осведомленностью. Все необходимое Крылов доставал в кратчайшие сроки и при минимальных тратах государственных средств, причем все было доставлено в страну в полной сохранности. Кроме того, в 1927 г. Алексей Николаевич принял в Париже Пушкинский архив и переправил его на родину.

Преподавательская и научная работа

А. Н. Крылов вел преподавательскую деятельность в разных учебных заведениях, параллельно консультировал строителей кораблей и проектировщиков. Основа его педагогики — учить учиться. По мнению А. Н. Крылова, никакая школа не способна подготовить высококвалифицированного специалиста, который должен сложиться в процессе собственной деятельности: человек должен хотеть и уметь учиться на протяжении всей своей жизни. Задача преподавателей — привить ученикам любовь к науке, к выбранному делу, развивать общую культуру. Кадет, курсант, студент должны вынести из учебного заведения критически усвоенные основы знаний, умение выискивать недостающие сведения, понимать, где их можно найти и как использовать.

Алексей Николаевич Крылов умел преподавать труднейшие темы и дисциплины. Биограф ученого С. Я. Штрайх писал об этом: «Простыми словами академик Крылов начинал свою лекцию и так же понятно и просто продолжал ее. Ни хитроумных названий, вызывающих зевоту от скуки у одних и бессмысленное благоговение у других. Ни вульгарного упрощения в изложении серьезных научных дисциплин... Постепенно Крылов переходил к сложным вопросам. Не только цифровыми выкладками и чертежами на доске сопровождалась лекция. Академик отправлялся со слушателями в Опытный бассейн или

⁴ Алексей Крылов — отец современной школы кораблестроения // Научная Россия. URL: <https://scientificrussia.ru/articles/aleksej-krylov-otec-sovremennoj-skoly-korablestroenia> (дата обращения: 23.01.2025).

на моделях кораблей разъяснял изложенное. Теория подкреплялась красочными примерами из истории мореходства» [1].

Точно такой же принцип — понятно излагать сложные вещи — Крылов применил в своих знаменитых переводах работ Л. Эйлера и И. Ньютона. Алексей Николаевич отмечал: «Имя Ньютона постоянно встречалось в разных трудах Морской академии. При этом его сочинения были написаны на латинском языке и являлись абсолютно недоступными простым слушателям. Я принял решение перевести важнейшее из них — «Математические начала натуральной философии» — на русский язык, добавив в текст 207 примечаний и пояснений для улучшения освоения этого творения Исаака Ньютона. Это заняло два года упорных работ по четыре-пять часов каждый день» [2]. Переводы произведений выдающихся ученых выполнены без архаизмов, на хорошем русском языке. Они сопровождаются обширными, глубокими и вместе с тем предельно ясными и доходчивыми комментариями, раскрывающими, восстанавливающими все недосказанное учеными, переводящими их слова на язык современной науки, сравнивающими их с современниками, предшественниками и последователями. «Новая теория движения Луны» Эйлера и двухтомные «Математические начала» Ньютона до сих пор считаются вершинами научного перевода.

Общественное признание

После доклада «Теория качки корабля» в 1896 г. А. Н. Крылов стал членом Английского общества корабельных инженеров. Через два года английские корабельные инженеры вручили ему золотую медаль своего общества. В 1942 г. он избирается почетным членом общества.

В 1939 г. А. Н. Крылов был награжден Орденом Ленина, ему присвоили звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. За цикл работ в области магнитных и гироскопических компасов (включая работу «Основания теории девиации компаса») в 1941 г. он был удостоен Сталинской премии первой степени. В 1943 г. А. Н. Крылову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Эти высокие награды являются свидетельством признания научного и практического вклада А. Н. Крылова в обеспечение обороноспособности страны, его авторитета среди научного сообщества.

В самом начале Великой Отечественной войны в 1941 г. Алексей Николаевич был эвакуирован из Ленинграда в Казань. Он назначается членом Технического совета при Народном комиссариате судостроительной промышленности СССР, вводится в штат Центрального научно-исследовательского института Народного комиссариата судостроительной промышленности в качестве постоянного эксперта технического совещания, ведет активную работу как член комиссии по научно-техническим военно-морским вопросам Академии наук СССР для оказания постоянной консультативной помощи учреждениям Военно-морского флота. В том же году академик А. Н. Крылов назначается председателем юбилейной комиссии по ознаменованию 300-летия со дня рождения И. Ньютона.

Он также работает над автобиографической книгой «Мои воспоминания», включающей рассказы ученого об основных периодах его научной и практической деятельности. Произведение отражает особенности эпохи, в которую жил А. Н. Крылов.

Книга воспоминаний была завершена осенью 1941 г. в Казани в эвакуации (первоначальное название — «Памятка моей жизни»). Спустя несколько месяцев рукопись была передана в издательство и была издана отдельной книгой под названием «Мои воспоминания». Она издавалась с 1942 г. несколько раз, однако тиражи были небольшими и в дальнейшем стали библиографической редкостью. В 1963 г. в связи со столетним юбилеем академика было подготовлено и выпущено в издательстве Академии наук СССР издание, которое дало возможность более широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной науки, флота и судостроения, ознакомиться с этой уникальной книгой (в основу было положено прижизненное издание 1945 г.) [2]. В настоящее время имеется более десяти изданий данной книги, последнее опубликовано в издательстве URSS в 2024 г.

В период войны А. Н. Крылов создает важные труды по гидродинамике, в частности формирует теорию движения корабля на мелководье, первым рассчитывает и обосновывает рост гидродинамического сопротивления на определенных глубинах, а также издает работы по теории единичных волн⁵.

Летом 1945 г. Алексей Николаевич вернулся в Ленинград. 2 октября он выступил в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф. Э. Дзержинского, в последнем своем публичном выступлении он произнес: «Всю свою жизнь я отдал флоту, и если бы располагал еще одной такой же жизнью, то без сомнений и ее отдал бы до самого конца любимому делу». 26 октября 1945 г. ученого не стало.

Алексей Николаевич Крылов — автор более 300 статей и книг (из них около ста по теории кораблестроения), охватывающих огромный диапазон человеческих знаний и принесших ученому мировую славу. Корабельные науки, механика, математика, астрономия, физика являлись его родными стихиями, и не существовало такого вопроса, на который он не смог бы дать всестороннего ответа. Алексей Николаевич был блестящим знатоком истории развития наук. Им написаны замечательные по художественной яркости и глубине очерки, посвященные Ньютону, Лагранжу, Эйлеру, Галилею, Чебышеву.

За разработку какой бы проблемы А. Н. Крылов ни брался, он давал оригинальное решение, которое всегда отличалось крайней простотой и ясностью, но в то же время научной строгостью. В простоте этих решений заключалась огромная сила таланта выдающегося отечественного ученого. Анализируя тот или иной вопрос и делая практические выводы, А. Н. Крылов выступал против догматизма в науке.

Безусловно, А. Н. Крылов внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны в предвоенные годы, участвуя в возрождении и создании мощного военного и гражданского флота, который обеспечил победу в Великой Отечественной войне.

⁵ Алексей Крылов — отец современной школы кораблестроения // Научная Россия. URL: <https://scientificrussia.ru/articles/aleksej-krylov-otec-sovremennoj-skoly-korablestroenia> (дата обращения: 23.01.2025).

В предвоенный период академик А. Н. Крылов принимал активное участие в создании ледокольного флота СССР. С 1932 г. и до начала Великой Отечественной войны он входил в экспертную комиссию Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть). В своей статье «Некоторые вопросы проектирования мощного ледокола в 40 000 л. с.» (1940 г.), которая была впервые опубликована в 1955 г. в XII томе «Собраний трудов академика А. Н. Крылова», ученый показал методический подход к проектированию мощных ледоколов и сравнение проекта с результатами исследований в этой области, выполненных в России за последние полвека [3]. Опыта создания столь мощных ледоколов не было не только в СССР, но и в мире. В своей работе А. Н. Крылов подробно рассмотрел различные способы определения главных размерений будущего ледокола. Он практически точно сформулировал понятие предельной ледопроеходимости, без определения параметров которой не обходится проектирование ни одного современного ледокола или транспортного судна активного ледового плавания. Им также анализировались различные типы энергетических установок, которые могут быть использованы на мощном ледоколе [3].

Алексей Николаевич Крылов внес значительный вклад в развитие теории по подъему затонувших кораблей, в том числе на основе работ по подъему линейного корабля «Императрица Мария», погибшего в Севастопольской бухте в 1916 г. По его расчетам построены многие боевые, спасательные, судоподъемные корабли и суда, например катамаран «Волхов» (переименованный в «Коммуну»). За 95 лет эксплуатации катамарана поднято около 100 кораблей и судов. Алексей Николаевич написал очерки и статьи по подъему затонувших кораблей и судов: «Статика судоподъема», «Поучительные случаи аварий и гибели судов», «О взрывах и взрывчатых веществах» и др. А. Н. Крылов консультировал специалистов Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). В состав ЭПРОН к началу Великой Отечественной войны входили 68 специальных судов — 30 спасательных буксиров и 38 водолазных катеров, в том числе 7 современных, построенных специально для экспедиции. Во время Великой Отечественной войны на базе ЭПРОН была организована аварийно-спасательная служба (АСС) советского Военно-морского флота, которая помогала выживать жителям блокадного Ленинграда. АСС ВМФ действовала на всех флотах и флотилиях. Служба занималась аварийно-спасательными, судоподъемными, подводно-техническими работами: снимали корабли и суда с мели, поддерживали их на плаву, буксировали к берегу, заделывали пробоины, откачивали воду из затопленных помещений (это составляло примерно 60 % всех работ), тушили пожары, выполняли другие задачи. За годы Великой Отечественной войны специалисты ЭПРОН и АСС помогли более чем 1500 аварийным кораблям и судам, что являлось важным вкладом в поддержание боеспособности флота.

А. Н. Крылов провел математические исследования по баллистике, методами интегрирования уравнений движения проанализировал и решил одну из важнейших задач артиллерийской науки — вычисление траектории центра тяжести снаряда. Во время Великой

Отечественной войны лучшее в мире советское артиллерийское оружие показало свою непревзойденную мощь.

Под руководством А. Н. Крылова велась активная работа по подготовке командиров кораблей и судов Военно-морского флота.

Символы, связанные с именем академика А. Н. Крылова

Влияние развития судостроения на становление России как морской державы и укрепление ее обороноспособности не раз подчеркивалось на государственном уровне Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Согласно данным федерального интернет-портала Достижения.рф, целый ряд проектов в сфере судостроения вошел в топ-100 главных достижений современной России.

Именем академика А. Н. Крылова названо учреждение ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — ведущий российский и один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и судостроения, который в 2024 г. отметил свое 130-летие (ранее это был Опытный бассейн Морского ведомства). «На протяжении трех с половиной веков Россия приобрела колоссальный опыт строительства разнообразных кораблей и судов и считается одним из лидеров мирового судостроения. В частности, наша страна единственная в мире успешно строит и эксплуатирует атомные ледоколы, на российских верфях разработаны и построены самые большие подводная лодка и ледокол», — отмечал научный руководитель центра, профессор В. Н. Половинкин [4].

В Российской академии наук присуждается премия имени академика А. Н. Крылова за выдающиеся работы по использованию вычислительной техники в решении задач механики и математической физики (с 1972 г. такую награду получили 20 ученых)⁶.

В высших учебных заведениях за выдающиеся заслуги в сфере науки и техники в номинации «Технические науки» присуждаются премии имени А. Н. Крылова (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого)⁷, а также за успехи в сфере высшего образования — стипендии имени А. Н. Крылова (Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева)⁸.

Бюст академика в 1960 г. установлен в Москве у здания Северного речного вокзала.

Именем А. Н. Крылова названа улица в Санкт-Петербурге, а на доме, где он жил и работал, установлена мемориальная доска.

В 1963 г. в честь 100-летия со дня рождения академика А. Н. Крылова д. Висяга Порецкого района Чувашии переименована

⁶ Премия имени А. Н. Крылова // Российская Академия наук. URL: <https://www.ras.ru/about/awards/awdlist.aspx?awdid=87> (дата обращения 23.01.2025).

⁷ Губернатор Г. С. Полтавченко вручил политехникам премии за заслуги в сфере науки и профессионального образования // Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. URL: <https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/poltavchenko-polytechnics-award-for-merits/> (дата обращения: 23.01.2025).

⁸ Студентам ЧГПУ назначены стипендии им. А.Н. Крылова // Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. URL: <https://chuvgnu.ru/novosti/2117-studentam-chgpu-naznacheny-stipendii-im-an-krylova.html> (дата обращения: 23.01.2025).

в Крылово. В память о своем выдающемся земляке поречане назвали его именем 12 улиц в селениях района [5]. В год 160-летия со дня рождения ученого в 2023 г. его бюст был установлен на главной площади в Порецком.

Несколько лет назад улица Крылова появилась в новом микрорайоне г. Чебоксары. Имя А. Н. Крылова присвоено улице в г. Алатырь Чувашской Республики.

В августе 2015 г. на территории Чебоксарского речного порта установлен бронзовый памятник А. Н. Крылову.

В честь Алексея Николаевича Крылова названы мыс на берегу Харитона Лаптева в Карском море, полуостров в Антарктиде, три небесных объекта — кратер на Луне и два астероида — Krylov (5247) и Krylania (5021).

Мемориальный музей академика А. Н. Крылова

В 1984 г. в д. Крылово Семеновского сельского поселения Порецкого района состоялось открытие Мемориального музея академика А. Н. Крылова. В экспозиции представлены материалы о жизни и научно-технической деятельности А. Н. Крылова, родословной Крыловых, о всемирно известных ученых, академиках Александре Михайловиче и Борисе Михайловиче Ляпуновых, о Нобелевском лауреате Петре Леонидовиче Капице, который являлся зятем ученого, об академике В. П. Филатове, о физиологе И. М. Сеченове. В настоящее время коллекция музея насчитывает около 1 тыс. единиц хранения. Среди экспонатов — модель надводного корабля в разрезе, на примере которого можно представить смысл использования теории непотопляемости и таблиц А. Н. Крылова.

В 1994 г. музею присвоено звание «народный».

Бюст академика А. Н. Крылова на территории Мемориального музея

22 октября 1985 г. на территории Мемориального музея был открыт памятник великому ученому-земляку. На церемонии присутствовал

внук кораблестроителя Андрей Петрович Капица, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Государственной премии СССР.

15 августа 2018 г. в Мемориальном музее состоялось выездное заседание Президиума Центрального Правления НТО ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Экспозиция музея постоянно пополняется новыми экспонатами, разрабатываются новые программы экскурсий по музею. Так, в 2021 г. по инициативе главы администрации Поречского района Е. В. Лебедева и при содействии Крыловского научного центра из г. Санкт-Петербурга были доставлены два станковых однотонных якоря и два винта. Один винт и якорь установлены возле Мемориального музея в д. Крылово. В 2022 г. правнучка кораблестроителя А. А. Гузенко (Капица) подарила музею генеральский мундир академика. В том же году на территории музея проведены работы по ее благоустройству, установлены макеты маяка, корабля, сцена, палатка.

Юбилейные конференции

В 2013 г. в Чебоксарском политехническом институте прошла Международная научно-практическая конференция «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроение — ГБС-2013», посвященная 150-летию юбилею А. Н. Крылова. В ней приняли участие более 80 ученых, конструкторов, испытателей морской техники из 42 научно-исследовательских лабораторий и центров, конструкторских бюро и учебных заведений из 12 регионов России, ученые из США и Новой Зеландии. В дни работы конференции в Чебоксарском политехническом институте был открыт Музей А. Н. Крылова⁹.

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с 20 по 21 сентября 2013 г. проходила научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения А. Н. Крылова. Конференция проходила в рамках шестого межвузовского фестиваля «МОРФЕСТ-2013» и форума «Образование молодежи, культурно-историческое наследие и патриотизм России» и была организована Комитетом по науке и высшей школе при Правительстве Санкт-Петербурга¹⁰.

С 31 мая по 1 июня 2018 г. в г. Чебоксары проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовательном процессе», посвященная 155-летию со дня рождения академика А. Н. Крылова. Организаторами выступили Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета и Представительство Фонда содействия инновациям в Чувашской Республике¹¹.

⁹ В Чебоксарах завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроение - ГБС-2013» // Академик-кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов. URL: <https://www.polytech21.ru/ship/index.php?id=143> (дата обращения: 23.01.2025).

¹⁰ 23-09-2013 Конференция в СПбГМТУ // Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. URL: https://gumrf.ru/news2013/46/news_23092013.html (дата обращения: 23.01.2025).

¹¹ Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовательном процессе», посвященная 155-летию со дня рождения академика А. Н. Крылова. 31 мая — 1 июня 2018 г., Чебоксары, Россия. URL: <https://polytech21.ru/reg/index.php> (дата обращения: 23.01.2025).

*Музей Чебоксарского политехнического института (филиала)
Московского политехнического университета*

20 июня 2013 г. открылся музей академика-кораблестроителя А. Н. Крылова в Чебоксарском политехническом институте (ЧПИ) (филиале) Московского политехнического университета, на открытии которого присутствовали: президент Российского НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова, Герой России В. Л. Александров, первый вице-президент Российского Союза НИО В. М. Ситцев, заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», капитан 3 ранга Д. С. Куликов и директор Чебоксарского политехнического института А. П. Акимов.

Среди экспонатов музея — рукописи академика, переданные в свое время внуком А. Н. Крылова известным ученым Андреем Петровичем Капицей. Интересны и другие экспонаты: астролыбия начала XX в., подаренная старшим мичманом атомной подводной лодки В. В. Квасковым, морской хронометр и секстант, полученный от капитана 2-го ранга Н. Н. Раськина, звездный глобус и путевой магнитный компас — от М. М. Сугробовой, руководителя объединения «Морское дело» Чебоксарского подросткового клуба «Маяк» им. А. Н. Крылова. Учитель физики чебоксарской морской Кадетской школы имени Героя Советского Союза полковника А. В. Кочетова В. А. Мадюков подарил музею судовой инclinатор — прибор, предназначенный для уничтожения креновой девиации магнитного компаса. Национальная библиотека Чувашии предоставила музею Собрание трудов академика А. Н. Крылова в 12-ти томах, изданное в 1951 г. Старшина атомной подводной лодки К-19 Е. П. Котлов подарил кормовой советский военно-морской флаг знаменитого на весь мир корабля. Заслуженный художник Чувашии, директор Новочебоксарского музейного комплекса А. В. Ильин подарил музею свою работу — портрет академика А. Н. Крылова. Значительную помощь в формировании экспозиции музея оказали члены Общероссийского движения поддержки флота, особенно капитан 2-го ранга Н. А. Васильев.

За годы деятельности музея его посетили тысячи людей из разных регионов страны, иностранцы, студенты, школьники. Музей встроен в систему образования и воспитания образовательного учреждения, служит задачам популяризации наследия Алексея Николаевича Крылова. Сотрудниками ЧПИ был создан сайт, посвященный академику-кораблестроителю¹².

Социальные практики, связанные с именем А. Н. Крылова

Заслуги выдающихся людей чрезвычайно важны для социокультурного развития их малой родины. Изучение их наследия (научного, педагогического, организационного и т. п.), популяризация достижений

¹² В Чебоксарах прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовательном процессе» к 155-летию академика-кораблестроителя Алексея Крылова // Академик-кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов. URL: <https://www.polytech21.ru/ship/index.php?id=125> (дата обращения: 23.01.2025).

способствуют формированию образа Родины, патриотическому воспитанию молодежи, развитию туристического потенциала территорий.

В социологии символ выполняет функцию коммуникатора и регулятора общественного поведения, влияющего на конструирование внутреннего и внешнего миров человека, в том числе паттернов поведения. Символ всегда информативен, а информация — это форма знания. Вместе с тем информация отличается от знания своей субъектонеutralностью, а знание формируется индивидуально посредством интерпретации информации. Символ несет в себе смысл, вкладываемый интерпретатором в информацию [6]. Он является идеальным посредником в коммуникации человека и мира, наделенный смыслом и обладающий определенной ценностью.

Понятие «капитал» используется в различных контекстах: экономическом, общепрофессиональном (информационном), социальном. Социально-экономическая интерпретация понятия «символический капитал» принадлежит французскому философу Ж. Бодрийяру, общепрофессиональную (или информационную) развивал американский футуролог Э. Тоффлер, социальная интерпретация символического капитала принадлежит французскому философу и социологу П. Бурдьё. Символы, по мнению П. Бурдьё, являются инструментами социальной интеграции: «...как инструменты познания и общения они делают возможным консенсус по поводу смысла социального мира» [7].

Таким образом, символический капитал обладает большим потенциалом в системе воспитания и образования, общества в целом, выполняет инструментальную функцию — участвует в конструировании смыслов, в социальном познании, интегрирует структуры общества и т. п. Обращение к символическому капиталу является достаточно продуктивным с точки зрения социального управления.

Патриотизм — объективная необходимость социального бытия развивающегося общества. Формирование образа малой родины через призму интереса к историческому наследию, деятельности всемирно известных людей относится как к методологическим, так и к практическим проблемам, требующим отдельного научного осмысления. Как считают ученые, в воспитании молодых поколений важно актуализировать историческую память, а также создавать некие «точки привязки» к событиям, датам, именам. На их основе должны создаваться планы для систематической практической работы с обучающимися.

Приведем лишь некоторые примеры реализованных мероприятий, связанных с именем А. Н. Крылова.

В 2000-е гг. в Молодежном спортивно-техническом клубе «Юный патриот» Чебоксарской объединенной технической школы РОСТО (ДОСААФ), а также в чебоксарской морской кадетской школе (Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза полковника А. В. Кочетова) был разработан и реализован годовой план работы на основе календаря флотских дат и событий. Среди прочих в нем присутствовали мероприятия, связанные с именем кораблестроителя А. Н. Крылова.

В Порецкой средней школе созданы кадетские классы, которые получили имя А. Н. Крылова. Кадеты принимают присягу в Мемо-

риальном музее. Ими выполняются исследовательские и творческие работы, связанные с образом ученого, позволяющие их использовать в просветительской деятельности и краеведческой работе. В Поречской школе регулярно проводились «Крыловские чтения».

Повесть ленинградской детской писательницы Ж. Яновской «Адмирал корабельной науки» о жизни А. Н. Крылова была опубликована в 1955 г. В 2012 г. Чувашское книжное издательство издало книгу в переводе на чувашский язык Г. Матвеевой.

К 100-летию со дня рождения кораблестроителя в 1963 г. Чувашским книжным издательством была выпущена книга Э. Кузнецовой «Академик Алексей Николаевич Крылов». К 125-летию со дня рождения ученого книга была выпущена вторым изданием (1988).

Поречские литераторы создали ряд произведений, посвященных великому ученому и кораблестроителю: В. Кудявнин и В. Степанов «Адмиралы — наши земляки»; В. Белова и В. Голев «Литература Поречья» и поэма «Песнь о Крылове»; В. Грибанов «Он живет»; В. Голев «Чувашия флотская».

В Чувашском государственном художественном музее находятся две работы: «Портрет академика А. Н. Крылова» (2003, холст, масло, 99,5 x 70) кисти народного художника Чувашской республики и заслуженного художника России Н. П. Карачарскова (им написан не один портрет кораблестроителя) и «Надгробие А. Н. Крылова» (1948, медь, выколотка, 45 x 36 x 4) работы Г. Витютнева.

С 2013 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики активистами Общероссийского движения поддержки флота проводится литературно-историческая кают-компания «Честь имею!», посвященная кораблестроителю А. Н. Крылову. В кают-компаниях собираются ветераны труда и военной службы, кадеты, ученики школ и студенты, педагоги, литераторы, деятели искусств, представители средств массовой информации.

В 2021 г. пассажирское судно типа «Валдай», принадлежащее Чебоксарскому речному порту, получило имя А. Н. Крылова. Оно ходит по реке Волге.

Социально-исторический контекст является средой функционирования символического капитала. Он содержит социальный опыт, зафиксированный в знании. Как считает Н. Г. Федотова, «символический капитал места (территории) — это совокупность значимых элементов (смыслов) территориальной среды, которые обеспечивают локальному месту узнавание, известность, престиж, доверие к нему со стороны различных социальных групп» [8]. Как следует из определения символического капитала места, территориальные смыслы, вокруг которых он накапливается, формируются в представлениях людей, которые становятся участниками социальных отношений [8]. С позиции накопления символического капитала территории могут быть рассмотрены, проанализированы и оценены различные процессы, реализующиеся местными сообществами, включая формирование неповторимого и позитивного образа места и его репутации, актуализация уникальных событий и впечатлений, капитализация «гения места» и др., что способствует формированию идентичности — чувства единства, патриотизма, любви к своей малой родине.

Таким образом, можно наблюдать, как на протяжении 80 лет после смерти ученого проводилось накопление символического капитала территории благодаря положительной репутации академика А. Н. Крылова, а также при участии акторов по ее поддержанию. Безусловно, символический капитал способствует прогрессивному социальному развитию, обеспечивая развитие науки, техники и технологий.

Заключение / Conclusion

В статье представлен обзор историко-биографических данных об академике Алексее Николаевиче Крылове, отражающих его жизненный путь, научные исследования и практические разработки, которые внесли значимый вклад в науку и кораблестроение, в поддержание обороноспособности нашей страны. Также представлены и обобщены современные материалы о создании памятных символов, связанных с именем А. Н. Крылова, влияющих на формирование символического капитала территории.

Со времени кончины выдающегося ученого, инженера-кораблестроителя, педагога издано около двух десятков книг, статей, ему посвящены художественные произведения, сайты образовательных и научных учреждений, научные конференции, общественно-значимые мероприятия.

При создании символического капитала территории (в данном случае Республики Чувашия) выявлена сложившаяся система использования образа ученого-кораблестроителя А. Н. Крылова в мероприятиях по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в деятельности учреждений среднего и высшего образования, общественных организаций, в художественном творчестве и научной среде. Анализ источников выявил влияние памятных символов, связанных с академиком А. Н. Крыловым, на социальные и культурные практики, которые особенно ярко проявились на родине ученого в Чувашской Республике.

Образ А. Н. Крылова как служителя Отечеству играет значительную роль в воспитании гражданственности и патриотизма, что является социально значимым направлением государственной политики в работе с молодежью. Этот образ формирует привязанность к малой родине и своей стране, чувство гордости за нее, готовность к активному практическому проявлению лучших нравственных качеств.

Вопросы переосмысления исторического и культурного наследия с учетом современной геополитической ситуации становятся актуальными в свете суверенизации отечественной науки и технологий, использования успешных практик прошлого в образовании. Вопросы сохранения идентичности российской науки, опирающейся на национальную технологическую базу и направленной на обеспечение технологического суверенитета страны, продвижения отечественных научных школ при активном вовлечении научных и образовательных организаций обозначены и в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой в 2024 г.

Список использованных источников

1. Штрайх С. Я. Алексей Николаевич Крылов. Его жизнь и деятельность. Москва, Ленинград, 1950. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01008275686?ysclid=m7u59dqbi3159648470> (дата обращения: 23.01.2025).
2. Крылов А. Н. Мои воспоминания. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 380 с.
3. Сазонов К. Е. А. Н. Крылов о проектировании ледоколов // Судостроение. 2014. № 1. С. 15—17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?dn=rzrdvl&ysclid=m7u5ctu22g510305716> (дата обращения: 23.01.2025).
4. Половинкин В. Н. От главного редактора // Труды Крыловского государственного научного центра. 2024. Т. 2, № 408. С.7—12. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65310440&ysclid=m7u5fj58rb44805430> (дата обращения: 23.01.2025).
5. Голев В. В. Чувашия флотская. Краеведческие очерки. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2019. 254 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009951991?ysclid=m7u5h1xmhz163559204> (дата обращения: 23.01.2025).
6. Демидова М. В. Символический капитал: интерпретации и виды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2024. Т. 40. № 3. С. 392—403.
7. Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. пер. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002691676?ysclid=m7u5k9pee1193075348> (дата обращения: 23.01.2025).
8. Федотова Н. Г. Символический капитал места: понятие, особенности накопления, методики исследования // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 29. С. 144. DOI: <https://doi.org/10.17223/22220836/29/13>

Информация об авторах

Фадеева Ирина Михайловна, доктор социологических наук, доцент, зав. сектором центра анализа и прогноза развития научно-технологического комплекса, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4501-5770>, i.fadeeva@riep.ru

Голев Валерий Владимирович, руководитель экскурсионной программы Мемориального музея А. Н. Крылова, член Союза писателей России (429023, Чувашская Республика, Поречский муниципальный округ, д. Крылово, ул. А. Н. Крылова, д. 4), valgolev@yandex.ru

Заявленный вклад авторов

Авторы внесли равный вклад в исследование и написание статьи.

References

1. Shtreich SY. Aleksey Nikolaevich Krylov. His life and work. Moscow, Leningrad, 1950. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01008275686?ysclid=m7u59dqbi3159648470> (accessed: 23.01.2025). (In Russ.)
2. Krylov AN. My memories. 9th edition, revised and supplemented. St. Petersburg: Politekhnik, 2003. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002378857?ysclid=m7u5bhkba320918926> (accessed: 23.01.2025). (In Russ.)
3. Sazonov KE. A. N. Krylov on the design of icebreakers. *Shipbuilding*. 2014;1:15-17. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=rzrdvl&ysclid=m7u5ctu22g510305716> (accessed: 23.01.2025). (In Russ.)
4. Polovinkin VN. From the editor-in-chief. *Works of the Krylov State Research Center*. 2024;2(408):7-12. (In Russ.)
5. Golev VV. Naval Chuvashia. Local history essays. Cheboksary: Chuvashia Book Publishing House, 2019. 254 p. (In Russ.)
6. Demidova MV. Symbolic Capital: Interpretations and Types. *Bulletin of St. Petersburg University. Philosophy and Conflictology*. 2024;40(3):392-403.
7. Bourdieu P. Sociology of Social Space / trans. from French; responsible editor of the translation N. A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteya, 2007. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002691676?ysclid=m7u5k9pee1193075348> (accessed: 23.01.2025). (In Russ.)
8. Fedotova NG. Symbolic Capital of a Place: Concept, Features of Accumulation, Research Methods. *Bulletin of Tomsk State University. Cultural Studies and Art Criticism*. 2018;29:144. DOI: <https://doi.org/10.17223/22220836/29/13> (In Russ.)

Information about the authors

Irina M. Fadeeva, Dr.Sci. (Sociology), Associate Professor, Head of the Sector of the Center for Analysis and Forecasting the Development of the Scientific and Technological Complex, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4501-5770>, i.fadeeva@riep.ru

Valery V. Golev, Head of the Excursion Program of the A. N. Krylov Memorial Museum, Member of the Union of Writers of Russia (4 A. N. Krylova St., Krylovo village, Poretsky Municipal District 429023, Chuvash Republic, Russia), valgolev@yandex.ru

Contribution of the authors

All authors contributed equally.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.